

УДК 005.73:378
DOI

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УНИВЕРСИТЕТА: ИНДИКАТОРЫ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

**РОЩИНА Ю.О., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье проанализированы методы оценки организационной культуры университета. Систематизированы существующие методики исследования организационной культуры, проанализированы индикаторы, оценивающие организационную культуру университета.

Ключевые слова: организационная культура, методика, индикатор, оценка, университет.

ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE UNIVERSITY: INDICATORS AND EVALUATION METHODS

**ROSHCHINA YU.O., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article analyzes the methods of evaluation the organizational culture of the university. The existing methods of research of organizational culture are systematized, the indicators evaluating the organizational culture of the university are analyzed.

Keywords: organizational culture, method, indicator, evaluation, university.

Постановка задачи. Организационная культура (ОК) влияет на деятельность каждого научно-педагогического работника высшей школы, поскольку определяет его роль и место в коллективе, регулирует поведение, помогает налаживать взаимодействие с коллегами и обучающимися, способствует выработке навыков приспособления к изменениям, мотивирует к творческой деятельности. Поскольку ОК является составной системы управления университета, то она, бесспорно, влияет на его руководителя так же, как и руководитель влияет на нее.

ОК для руководителя является эффективным механизмом управления коллективом, так как влияет на формирование положительной среды университета, обеспечивающей высокие образовательные возможности для обучающихся и научно-педагогических работников, поддерживает атмосферу сотрудничества, поощряет продуктивные педагогические инициативы [1]. Руководитель, имеющий наибольшую власть и свободу, обладает максимальными возможностями влияния на культуру организации, которой руководит [2]. Именно первый руководитель оказывает значительное регулирующее воздействие при определении ценностных ориентиров работников, создании вместе с ними имиджа учебного заведения, решая при этом ряд важных задач:

- а) воспитать веру в успех;
- б) обосновывать свои управленческие решения;
- в) поощрять самостоятельность и изобретательность;

- г) формировать взгляды работников на компетентность как основной источник эффективной работы;
- д) воспитывать веру в эффективность простых структур управления;
- е) обосновывать уместность оптимального согласования жёсткого и гибкого управления [5].

Анализ последних исследований и публикаций. Сложность и неоднозначность этого феномена обуславливает актуальность поиска адекватных методов его изучения. Методы исследования организационной культуры освещали в своих трудах Л. Тепловая, Л. Карамушка, К. Терещенко, В. Лагодзинская, В. Ивкин, А. Шевченко, Д. Дэнисон, К. Камерон, Р. Куинн, Г. Хофстеде, Ч. Хенди, Р. Кука, Дж. Лафферти, О' Рейли, Чатман и Кондуэлл, Ван де Пост, К. Смит, С. Гласер, С. Заманоу, Т. Соломандина, И. Ладанов, Н. Левкин, О. Стеклова, Л. Савченко.

Актуальность. Каждый университет имеет собственную уникальную историю и организационную культуру, инструменты и механизмы которой пронизывают деятельность организации, осуществляют реальное влияние на каждого студента и преподавателя, на администрацию, а также имидж учебного заведения в целом. Именно поэтому развитие университета невозможно без развития его ОК. Для того, чтобы управлять ОК, необходимо знать её реальное состояние, достигаемое через осуществление комплексной оценки и сплочение коллектива вокруг достижения общей цели, чётко сформулированных и понятных каждому задач, определённых способов деятельности. Если ОК формируется целенаправленно, со временем будут происходить трансформационные изменения, которые будут поддерживать выбранную стратегию развития организации.

Некоторые авторы выделяют организационно-культурный аспект именно управленческой деятельности: «организационная культура управления – это гармония знаний, личной культуры работников, их интеллекта» [3]. По нашему мнению, с этим вряд ли можно согласиться, поскольку управление, менеджмент уже по самой своей сути является фактически синонимами организации; ведь в любом управлении приоритетно-определяющей является организационная функция. Поэтому говорить об организационной культуре управления нет смысла.

Таким образом, система отслеживания состояния и развития ОК университета имеет своеобразную триадическую структуру: концептуально-методологический, общенаучный и организационно-психологический уровни. Практически это уровни теоретического моделирования, эмпирически-экспериментального (опрос, анкетирование) и конкретных организационно-психологических методик.

По нашему мнению, именно с этого следует начинать анализ организационной культуры высшего учебного заведения. Дело в том, что ОК, безотносительно к конкретной организации, корпорации, объединения, в рафинированном виде не существует. Она – порождение определённых, отдельных условий, обстоятельств, целей и задач, побуждающих к их совместному решению.

Целью статьи является исследование существующих методик оценки состояния и уровня развития организационной культуры университета.

Изложение основного материала исследования. Важнейшим условием развития организационной культуры (ОК) университета является систематическое и научно взвешенное отслеживание динамики и направленности развития её составляющих, количественных и качественных характеристик взаимодействия её подсистем и элементов как между собой, так и с факторами внешней среды. Тщательной диагностике подвергаются виды и формы коммуникационных связей, культура управления, менеджерская эффективность и результативность, морально-этическая составляющая и другие компоненты ОК, существенно влияющие на качество её функционирования в

университете. Результаты диагностики позволяют выявить проблемы в реализации организационной культуры, обосновать актуальные и перспективные задачи, решение которых позволяет обеспечить комплексное и устойчивое развитие ОК в университете. Таким образом, под оценкой (диагностикой) организационной культуры будем понимать целостную систему теоретических и эмпирических, логично последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, главной целью которых является получение достоверных данных о состоянии организационной культуры, которые способствуют получению новых знаний для решения конкретных задач и последующего их практического использования [4].

Анализ составляющих организационной культуры осуществляется применением определённых методик, основанных на современных научных методах, эмпирическом опыте и теоретических инструментах. Методики оценки организационной культуры имеют свои содержательные различия, поскольку сама по себе организационная культура является объективно функционирующим явлением со своими закономерностями и особенностями, часть из которых реализуется независимо от сознания или желания отдельного члена организации. Это относится, прежде всего, к функциям отслеживания состояния и изменений в организационной культуре, к методам и способам коррекции её составляющих, соотношению используемых при оценке комплекса субъективных и объективных факторов функционирования ОК.

Оригинальную типологию организационно-психологических методов исследования организационной культуры, в частности университетов, рекомендует Л. Теплова. Она выделяет такие методы:

- 1) общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.);
- 2) эмпирические (опрос, интервью, анкетирование);
- 3) косвенные (изучение устного фольклора, документов, сложившихся правил, традиций, ритуалов, церемоний, практик управления).

Исследования автора показали, что организационная культура является многоаспектным явлением, поэтому использование выше предложенных методов не в комплексе приведёт к искажению или получению недостоверной картины состояния и направленности развития ОК. Названные методы взаимно дополняют и взаимно определяют друг друга. Так, метод сравнения имеет свою разновидность – аналогию, которая, в свою очередь, лежит в основе метода моделирования как общенаучного метода экспертных оценок и является ничем иным, как конкретизацией философского принципа единства мышления и бытия [5].

Следовательно, природа метода экспертных оценок фактически является социально-психологической, хотя им руководствуются во всех сферах социальной действительности.

Что же касается анализа на микропсихологическом уровне, то в понятиях организационной психологии вопрос до сих пор остаётся открытым. Возможно, потому, что эти методы должны быть наполнены именно организационно-психологическим содержанием, то есть существующими методиками изучения организационно-психологических явлений.

Учёные выделяют два основных подхода к проблеме изучения организационной культуры: «интерпретативный» и «формализованный» (количественный). В исследованиях А. Стекловой утверждается, что есть два основных подхода к проблеме диагностики ОК [6]:

1. Идеографический, в основе которого лежит использование качественных методов. В их числе: традиционный анализ документов организации, монографическое наблюдение (исследование), глубинные интервью. С помощью качественных методов можно изучить следующие аспекты ОК: устный фольклор, правила, традиции, церемонии

и ритуалы, которые сложились в организации, различные документы, определяющие жизнедеятельность организации.

2. Формализованный (количественный), характеризующийся использованием различных стандартизированных (формализованных) опросников.

Аналогичные подходы к формированию методов изучения организационной культуры осуществлены в работе К. Терещенко [7].

Практика, в том числе деятельность университетов, свидетельствует о том, что не стоит заимствовать указанные методы без их адаптации к природе предмета исследования. В связи с этим считаем целесообразным исходить из двух основных факторов: содержательного и формального. Содержательный – это система отношений, связей между субъектами учебного заведения, её состояние и выявление неиспользованных резервов для их дальнейшего улучшения.

Формальный – это, собственно, внутренняя форма, то есть структура, организация деятельности университета и его подразделений.

Если с предложенными двумя подходами: использование качественных и количественных (формализованных) методов можно согласиться, поскольку они являются общепризнанными, то содержание их действия, функции культуры автором (Л.К. Терещенко) не раскрываются в полной мере. И этот подход не даёт полного представления об уровне ОК университета. Очевидно, его следует дополнить функциональным анализом, который позволил бы постичь содержание этой культуры.

К. Терещенко предлагает существующие методики исследования культуры организации поделить на три группы [7]:

- 1) методики по определению типа организационной культуры организации;
- 2) методики по признанию параметров организационной культуры организации;
- 3) методики по определению уровня организационной культуры организации.

Это разделение не может охватить всего богатства методологических подходов, которые помимо типологии, параметров и уровня культуры включают также широкий диапазон методик и рекомендаций по их использованию для совершенствования деятельности организации. Тем более, что сама К. Терещенко расширяет предложенную триаду, дополняя её, в частности, выделением трёх разновидностей ОК: конструктивной, пассивно-защитной, агрессивно-защитной, а также 12-ю её стилевыми особенностями: гуманистически направленной, одобрительной, конвенциональной, защитной, уклончивой, требовательной, самоактуализационной и т. д.

Ещё одним важным методологическим ориентиром является классификация методик изучения особенностей и детерминант развития организационной культуры образовательных организаций, осуществленная группой авторов (Л. Карамушка, К. Терещенко, В. Лагодзинская, В. Ивкин, А. Шевченко) [8].

Эти учёные классифицируют методики изучения методологических детерминант организационной культуры в образовательных организациях на три группы.

В первую группу входят методики для изучения структурных компонентов и типов организационной культуры. Вторая – включает методики для исследования основных детерминант развития организационной культуры, которые относятся к мезоуровню (уровень организационного развития и уровень творческой направленности организационной среды). Третью группу составляют методики для исследования основных детерминант развития организационной культуры, относящиеся к макроуровню (наличие у руководителей «базовых» лидерских качеств; отношение к изменениям персонала; толерантность персонала; уровень творчества персонала).

Использование методик, относящихся к этим группам, даст возможность, анализировать «проблемные» места в развитии организационной культуры и в особенностях проявления детерминант, касающихся деятельности организации в целом,

её руководителей и персонала. На базе полученных результатов могут быть определены направления дальнейшего развития организационной культуры.

Эта классификация соответствует феномену культуры университета как организации и ориентирована не только на отслеживание, изучение существующего состояния ОК, но и в значительной мере на повышение уровня зрелости этой культуры, а, следовательно, и совершенствование деятельности учебного заведения.

Этот плюралистический концептуальный подход наиболее соответствует природе самого феномена ОК учебного заведения. Поскольку последнее, как структура организационная, включает совокупность взаимосвязанных разноаспектных составляющих, то методика анализа каждой из этих составляющих должна соответствовать содержанию.

Заметим, что авторы указанных методик обычно адресуют их для применения конкретно определённых ими объектов диагностирования культуры. Однако, независимо от их адресной направленности, эти методики или их элементы могут быть использованы исследователями и относительно других объектов организационной культуры, поскольку в этих методиках конкретизируется не только личный опыт авторов, но и обобщённое содержание организационной культуры, её традиции, достижения, ценности и т.д.

Как показало исследование, методик оценки ОК предлагается много. Все они разноплановые, то есть оценивают различные аспекты ОК, что подтверждает отсутствие единого содержательно-функционального подхода к оценке организационной культуры.

Анализ научной литературы показал, что сформировалось три научные школы, которые различаются пониманием сущности организационной культуры:

1. Поведенческая школа (Р.М. Сайерт и Дж.Г. Марч; Д. Хэмптон). Ориентирована на анализ и синтез закономерностей создания общих ценностей, понятий, правил и норм поведения персонала в процессе рабочей деятельности.

2. Школа эффективности (Т. Дил и А. Кеннеди; Томас Дж. Питерс и Роберт Уотерман). Её представители акцентируют внимание на влиянии ОК на эффективность деятельности организаций.

3. Школа моделирования (Э. Шейн, Ч. Хэнди, К. Камерон и Р. Куинн). Изучает ОК как самостоятельный объект исследований; занимается разработкой моделей её формирования, методик оценки и классификации типов ОК.

Наиболее распространёнными методическими подходами к оценке ОК являются:

- модель исследования ОК Д. Дэнисона (DOCS);
- методика диагностики ОК К. Камерона и Р. Куинна (OCAI);
- методика Г. Хофстеде;
- методика Ч. Хэнди;
- методика Р. Кука и Дж. Лафферти (OCI);
- методика О' Рейли, Чатман и Кондуэлл (OCP);
- методика Ван де Поста и Конинга Смита;
- методика С. Гласера и С. Заманоу (OCS);
- методика «Культурное поколение» Т.О. Соломандиной;
- методика И.Д. Ладанова;
- методика исследования Н.В. Левкина;
- методика О.Е. Стекловой;
- методика Л.С. Савченко.

Среди выделенных количественных методик исследования ОК наиболее весомыми являются методики Д. Дэнисона (DOCS), К. Камерона и Р. Куинна (OCAI), Г. Хофстеде, Ван де Поста и Конинга Смита, И.Д. Ладанова, Ч. Хэнди. Сравнительный анализ данных методик приведён в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ количественных методик исследования ОК

Характеристика	Кол-во факторов ОК	Категории работников	К-во вопросов в анкете	Балльная шкала оценки	Взаимосвязь параметров ОК и эффективности организации	Показатель эффективности
Д. Дэнисона	4	Все работники	60	5	есть	Общая результативность; рыночная доля; рост объёмов продаж, прибыли; качество и развитие продукта
Г.Хофстеде	6	Все работники	135	5	нет	Не используются
К.Камерона и Р.Куинна	6	Все работники	6	100	нет	Не используются
Ван де Поста и Конинга Смиа	15	Все работники	97	7	есть	Рост суммы активов; рентабельность активов; рентабельность собственного капитала; рентабельность акций
И.Д. Ладанова	4	Все работники	29	10	есть	Не используются
Ч. Хенди	4	Все работники	86	от 1 до 86	нет	Сила положения, сила распоряжения ресурсами, сила обладания знаниями и сила личности

В основу модели ОК, разработанной социологом Д. Дэнисоном, положена шкала конкурирующих ценностей К. Камерона и Р. Куинна: гибкость, стабильность, внешний и внутренний фокусы и инструмент DOCS (Denicon Organizational Culture Survey) [9]. Эмпирическим методом он определил те характеристики ОК, которые в большей степени влияют на организационную эффективность: миссия (mission), согласованность (consistency) действий сотрудников, вовлечённость в деятельность организации (involvement), способность к адаптации (adaptability).

Согласно выводам Д. Денисона, сделанным на основе обобщения эмпирических исследований более чем 5000 организаций, ОК будет эффективной, если каждый из 12 определённых методикой индикаторов будет находиться в пределах между 75 и 100%.

Графически модель ОК Д. Дэнисона содержит систему концентрических кругов, её ядро составляют «верования и ожидания», имеет горизонтальную ось «гибкость – стабильность» и вертикальную ось «внешние – внутренние фокусы». Оси образуют четыре сектора (рис. 1):

1. Миссия. Характеристика «миссия» находится в секторе, ограниченном направлениями «внешний фокус» и «стабильность»; имеет три индикатора: стратегические направления и намерения; цели и задачи; видение.

2. Согласованность действий. Изучение характеристики «согласование действий», расположенной между направлениями «стабильность» и «внутренний фокус», имеет

следующие индикаторы: координация и интеграция; способность к консенсусу, ценности. Она дополняет представления о силе ОК университета и позволяет понять:

- руководствуются ли преподаватели в собственной деятельности ключевыми организационными ценностями;
- влияние формальной и неформальной культуры на соблюдение норм;
- способность системы управления обеспечить необходимый уровень координации и интеграции деятельности университета;
- участие преподавателей в обеспечении реализации цели и задач деятельности университета.

3. Вовлечённость в деятельность организации. Третья характеристика модели «привлечение к деятельности организации» находится между направлениями «внутренний фокус» и «гибкость». Она определяется такими индикаторами: предоставление полномочий, ориентация на деятельность в команде, возможность развития.

4. Способность к адаптации. Четвёртая характеристика «способность к адаптации» расположена между направлениями «гибкость» и «внешний фокус». Она определяет способность к изменениям, отношение к потребителям, способность организации к обучению и позволяет оценить степень преобразования в конкретные действия вызовов внешней среды. На эффективность организации влияют три аспекта адаптации:

- 1) восприятие и реакция на внешнюю среду (потребителей);
- 2) реакция на запросы коллег (работников);
- 3) способность изменять привычные действия в ответ на изменения внешней среды.

Рис. 1. Упрощённая графическая схема модели ОК Д. Дэнисона

Если результаты характеристики «способность к адаптации» высокие, то имеем положительные возможности осуществлять опережающее формирование и удовлетворение образовательных потребностей общества и личности (индивидуализация, инклюзивное образование, дистанционное образование, использование ИКТ-технологий, Интернета), а у университета есть потенциал для внедрения инноваций, новых техник и технологий. После вычисления и анализа средних числовых значений характеристик строится графический профиль модели, показывающий направления дальнейшего развития ОК.

Для получения объективной характеристики ОК, определения её влияния на эффективность деятельности университета методика Д. Дэнисона является вне конкуренции. Количественные результаты и графическое изображение модели помогут разработать программу развития ОК, а с помощью повторных исследований – выявить динамику изменений и результативность осуществлённой деятельности.

Согласно взглядам Г. Хофстеде, концентрированно отражённым в его методике «Исследование организационной культуры: кросс-культурный анализ», можно выделить четыре измерения культуры в организации [10]:

1) дистанция власти показывает, насколько одобрительно относятся в организации к неравенству статусов сотрудников при постановке задач и выборе средств их реализации;

2) маскулинность/фемининность отражает мотивационную направленность персонала на достижение целей или выполнение задач в организации;

3) желание избегать неопределённости: описывается как в организации относятся к тому факту, что будущее трудно полностью предсказать. Под этим понимают, насколько носители организационной культуры предпочитают структурированные ситуации по сравнению с неструктурированными;

4) индивидуализм/коллективизм описывает силу отношений между индивидуумом и другими индивидуумами в организации, то есть насколько люди ведут себя как индивидуалисты, а не как члены группы.

В последнее время исследователями организационной культуры учебных заведений успешно применяется инструментальная диагностика оценки организационной культуры OSAI американских учёных К. Камерона и Р. Куинна. Особенность её в том, что она ориентирована не только на диагностирование имеющегося состояния, а главным образом на диагностирование изменений, которые происходят и которые необходимы для улучшения организационной культуры.

Здесь так же, как и в методике Ч. Хенди, определены четыре типа организационной культуры, но по несколько иным критериям: иерархическая, рыночная, клановая, адхократическая. Эти критерии, в отличие от тех, которые обобщены в типологии Ч. Хенде, носят более конкретный характер, детализируя в значительной мере содержательные составляющие организационной культуры принадлежащему её типу.

В первую очередь возникает вопрос о правомерности применения типологии К. Камерона и Р. Куинна до диагностирования ОК учебного заведения. То есть, насколько соответствует эта типология методике изучения этой культуры учебного заведения. Отдельные типы, например, как иерархический, так и клановый, могут быть критериями её оценки.

Оценка организационной культуры по методике «Инструмент оценки организационной культуры» К. Камерона, Р. Куинна предполагает выявление «существующего» (реального) и желаемого (идеального) типов организационной культуры общеобразовательных учебных заведений.

Авторы методики предлагают оценивать культуру организации по двум измерениям. Первый из них определяет степень гибкости и характеризуется шкалой от организационной многогранности и пластичности, с одной стороны, и до организационной долговечности, с другой.

Второе измерение отличает критерии, подчёркивающие внутреннюю ориентацию, интеграцию и единство, от критериев, ассоциируемых с внешней ориентацией, дифференциацией и состоятельностью.

Два измерения формируют четыре квадранта (рис. 2), каждый из которых представляет собой чёткий набор индикаторов организационной эффективности. Каждому из квадрантов авторы дают определение на основе его наиболее выразительных характеристик: «клан», «адхократия», «рынок» и «иерархия».

Рис. 2. Квадрант методики «Инструмент оценки организационной культуры»
К. Камерона, Р. Куинна

«Клановая» культура характеризуется внутренней ориентацией и гибкостью в решении проблем. Положительные характеристики «клановой» культуры: дружеский, благоприятный социально-психологический климат, сплочённость коллектива, забота руководства о трудовом коллективе, преданность традициям и выполнение обязательств.

«Адхократическая» культура отличается от «клановой» внешним направлением. Для культуры такого типа присущ дух новаторства и творчества в решении проблем, способность пойти на риск, высоко ценится инициативность и личная свобода.

«Рыночная» культура, как и «адхократическая», является сориентированной на внешнюю среду, но в такой культуре ценится стабильность и контроль. Такие организации направлены в своей деятельности на результат, достижение поставленных задач, а от персонала требуется умение конкурировать; руководство демонстрирует жёсткость и требовательность.

«Иерархическая» культура сочетает внутреннее направление со стабильностью и контролем как способами решения проблем. Поэтому для «иерархической» культуры характерны формализация процессов, плановость, стабильность, гарантии (табл. 2).

Данная методика имеет высокую степень формализации (используются стандартные опросные листы и алгоритмы их обработки), предполагает анкетирование значительного количества персонала, что способствует снижению влияния субъективного фактора на получаемые результаты оценки.

На основе данной методики можно определить, по каким принципам работает организация и какими ценностями она характеризуется. На предложенные вопросы не существует правильных или неправильных ответов, так как и нет правильной или неправильной культуры. Поэтому, чтобы оценка организационной культуры была максимально точной, необходимо отвечать на вопросы внимательно и объективно.

Таблица 2

Основные характеристики четырёх типов культуры

Клановая	Адхократическая
<p><i>Приоритеты в организации:</i> развитие организации на основе профессионального развития и совершенствования работников.</p> <p>Значительное внимание уделяется сплочённости коллектива и моральному климату.</p> <p><i>Управление персоналом:</i> поощряется командная работа</p>	<p><i>Критерии успеха:</i> результативность деятельности и предоставления качественных образовательных услуг.</p> <p><i>Приоритеты в организации:</i> деятельность в инновационном режиме. Перспектива развития организации – совершенствование ресурсов деятельности.</p> <p><i>Управление персоналом:</i> поощряется инициативность работников</p>
Иерархическая	Рыночная
<p><i>Основные характеристики:</i> деятельность работников чётко регламентирована.</p> <p><i>Стиль лидерства:</i> лидеры гордятся тем, что они рационально мыслящие координаторы и организаторы.</p> <p><i>Связывающая сущность организации:</i> формальные правила и официальная политика.</p> <p><i>Критерии успеха:</i> плановость, стабильность, гарантии.</p> <p><i>Приоритеты в организации:</i> поддержка постепенного развития организации.</p> <p><i>Управление персоналом:</i> преимущество – гарантия занятости и обеспечения долгосрочной предсказуемости</p>	<p><i>Основные характеристики:</i> в коллективе преобладает целеустремлённость, ориентация на результат.</p> <p><i>Главная задача</i> – реализация поставленных целей. Конкуренция между работниками организации.</p> <p><i>Стиль лидерства:</i> лидеры – требовательные руководители и строгие конкуренты.</p> <p><i>Связывающая сущность организации:</i> работники организации объединяет общее желание побеждать.</p> <p><i>Критерии успеха:</i> конкурентоспособность, лидерство.</p> <p><i>Приоритеты в организации:</i> конкурентные действия, достижение определённых задач и достижение поставленных целей.</p> <p><i>Управление персоналом:</i> поощрение внутренней конкуренции</p>

Основными инструментами оценки являются два опросных листа. Первый опросный лист даёт возможность оценить организационную культуру на данный момент (реальная культура), а второй – организационную культуру в будущем (желательная культура). Второй опросный лист предназначен для формирования образа организации в средней или долгосрочной перспективе, качественные характеристики которого позволят организации оставаться лидером в своей отрасли.

Ещё одной распространённой методикой оценки организационной культуры является методика, предложенная Ван де Постом и Конигом Смитом [11]. Авторы методики выделяют около 114 параметров, характеризующих культуру организации, сводя их в 14 групп: управление культурой; ориентация на потребителя; склонность к изменениям; участие работников в управлении; чёткость целей; роль персонала; отождествление с организацией; уровень свобод; стиль управления; целеустремлённость организации; организационная интеграция; ориентированность на производительность; ориентированность на вознаграждение; структура задач. Следует отметить, что авторы разработали свою методику специально для использования в бизнес-анализе. Однако формулировка вопросов, которые существуют в современной версии методики, позволят использовать её для любого типа организации с любыми целями, в том числе и для некоммерческих.

Методика оценки уровня организационной культуры И.Д. Ладанова позволяет анализировать такие основные компоненты ОК: отношение участников учебно-воспитательного процесса к преподаванию и обучению, внутренние организационные связи и качество общения; состояние управленческой культуры, ценностные мотивационные и моральные установки.

Строится она на 29 параметрах, отражённых в опросном листе работников организации. Методика ориентирована на решение двуединой задачи – выявление положительных результатов организационной культуры и проблем, препятствующих её качественной реализации. Особо стоит отметить, что методика позволяет определить неиспользованные резервы для решения выявленных проблем.

Методика И.Д. Ладанова реализуется в два этапа. На первом этапе оценке подвергаются компоненты ОК: «работа», «коммуникации», «управление», «мотивация и мораль», которые оцениваются по шкале – «прекрасный», «мажорный», «заметная грусть» и «ниспадающий». На втором этапе оценивается общий уровень развития организационной культуры по следующей градации – «очень высокий», «высокий», «средний», «имеет тенденцию к деградации».

В процессе анализа такого компонента организационной культуры, как «работа», анализируются следующие особенности деятельности организации: уровень предоставления новым работникам возможности ознакомиться с новыми требованиями работы; предоставление возможности работать в организации всем желающим; рациональность в подразделениях организации системы повышения квалификации работников, выдвижение на новые должности; уровень материально-технического обеспечения рабочих мест работников организации; рациональность распределения нагрузки на работников организации.

Компонент организационной культуры «коммуникации» характеризует такие особенности деятельности организации: чёткость соблюдения инструкции и правил поведения всеми категориями работников; налаженность системы коммуникаций; использование различных форм и методов коммуникаций (деловые контакты, собрания, дискуссии т.п.); возможность получать новую внутриорганизационную информацию; уровень поощрения непосредственного обращения работников к руководству организации.

Компонент организационной культуры «управление» даёт возможность охарактеризовать чёткость организованности работы сотрудников организации; эффективность и своевременность принятия решений; предоставление возможности работникам организации участвовать в принятии управленческих решений; уровень профессиональной (продуманной) оценки деятельности работников организации; эффективность решения конфликтных ситуаций; практикование делегирования полномочий на низшие эшелоны управления; нацеленность организации на нововведения.

На основе компонента организационной культуры «мотивация и мораль» анализируются такие характеристики: система заработной платы работников организации; поощрение творчества и инициативности работников организации; поддержка и налаживание взаимоотношений между работниками организации; налаженность взаимоотношений работников и руководства организации; поощрение проявлений инициативности работников организации; проявление гордости работниками за деятельность организации.

Методика И.Д. Ладанова была разработана, главным образом, для организаций предпринимательского типа. Однако по своему содержанию и с незначительными корректировками она может быть успешно использована и для оценки уровня организационной культуры университета.

Методика определения типа организационной культуры Ч. Хенди получила свою популярность в связи с тем, что она является ключом для раскрытия двух основных содержательных составляющих ОК: ценностной и поведенческой.

Отнесение ОК к тому или иному типу базируется на анализе основных составляющих (ценностей, норм, отношений и тому подобное). Это углубляет представление о её сущности как о системе ценностей, отношений, норм, обычаев, традиций, форм поведения, ритуалов и других психологических закономерностей деятельности и развития отдельной организации, заведения, фирмы и др. Такое

определение может быть в какой-то мере ориентиром при рассмотрении вопроса диагностики и коррекции организационной культуры.

В то же время главное, для чего необходима оценка и типологизация организационной культуры, это её использование для определения путей, способов и методов корректировки поведения работников в нужном организации направлении.

Использование методики «Определение типа организационной культуры» Ч. Хенди даёт возможность определить степень формализации процессов и уровень централизации власти в образовательных организациях. Данная методика характеризует следующие типы организационной культуры: культура власти», культура «ролей», культура «задач», культура «личности».

Культура «власти». В организации с данным типом организационной культуры существенную роль играет лидер с личностными характеристиками. Источник власти лидера – единоличное распоряжение всеми ресурсами организации. Эта культура власти позволяет быстро реагировать на изменения ситуации, быстро принимать решения и организовывать их выполнение. Такой тип культуры приемлем для небольших предпринимательских структур, организаций семейного типа.

Культура «роли». Отличительная черта такой организации заключается в специализации подразделений и строгом функциональном распределении ролей, а деятельность построена на основе формальных правил, стандартов, инструкций и положений. Применение такого типа культуры эффективно в организациях, функционирующих в стабильной, прогнозируемой среде.

Культура «задачи». Эта культура ориентирована на решение задач или конкретный проект. Эффективность организации определяется профессионализмом работников, рациональным использованием ресурсов и отождествлением личных целей с целями организации. Контроль в организации осуществляется на основе распределения проектов и задач, формирования команд для их выполнения и распределения ресурсов.

Культура «личности». В организациях с таким типом культуры центральным звеном является личность. Назначение организации – объединение творческих людей, которые могли бы достичь собственных целей, и обеспечение их ресурсами. Взаимодействие между работниками осуществляется на основе согласия, а не строгого контроля.

Между тем в науке стоит вопрос об унификации наработанных отдельных методик на концептуальном уровне, что позволит, с одной стороны, обобщить накопленный опыт диагностики и мониторинга, а с другой – наметить пути и способы их совершенствования, в частности, психокоррекции имеющейся ОК.

В этом отношении заслуживает внимания концептуальная модель формирования и развития организационной культуры университетов, предложенная А. Шевченко.

Преимущество этой методики в том, что она воплощает сугубо функциональный, деятельностный подход к диагностике ОК университетов, трактуя её как «коммуникационно-обеспечительный и функциональный механизм эффективности деятельности общеобразовательных учебных заведений». А. Шевченко, в свою очередь, формулирует ряд её функций: управленческую, адаптивную, реализационную, конструкторскую, интеграционную, кадровую, развивающую, координационную, мотивационную, духовно-ценностную, инновационную, явно склоняясь к применению в диагностике ОК содержательно-функционального подхода.

По её мнению, «... современное видение оптимальной организационной культуры, такой, которая должна способствовать ориентированности на окружение, управлению знаниями, творчеству, лидерству и управлению с участием, развитию и усилению сетей и партнёрств различного типа для достижения целей и задач деятельности общеобразовательных учебных заведений». Такой подход позволит:

а) определить уровень развития организационной культуры, сравнить «реальный» (имеющийся) и «желаемый» (идеальный) типы культуры, выявить взаимосвязь между факторами мезо- и макроуровней и уровнем развития организационной культуры;

б) проанализировать базовые ценности, нормы и правила желаемого поведения;

в) разработать, апробировать, внедрить и проверить эффективность технологии развития организационной культуры общеобразовательных учебных заведений.

Данная классификация является приемлемой, поскольку предусматривает поэтапность формирования и развития ОК.

Научная литература содержит сведения о различных подходах к исследованию типов организационной культуры. При этом все исследователи едины в том, что не существует организаций, где тот или иной тип организационной культуры представлен в чистом виде. Обычно организационная культура имеет смешанные характеристики с преимуществом какого-то одного типа.

Что касается оценки ОК учебного заведения по критериям рыночности, что в целом соответствует природе университета, применение её, тем не менее, может быть обусловлено конкретными требованиями. Например, изучение потребностей в специалистах соответствующего профиля, учёта конкуренции со стороны других учебных и конъюнктуры рынка и тому подобное. Отмечаем это, поскольку методика изучения культуры не может быть какой-то шаблонной, монистически нивелированной, а должна быть комплексной, как не может применяться даже устоявшийся, неоднократно проверенный методический стереотип.

Содержательно комплекс оценки организационной культуры университета может включать в себя, в частности, методику оценки уровня организационной культуры организации И. Ладанова, методику OSAI К. Камерона и Р. Куинна, модель типологии организационной культуры Ч. Хенди и дополняться инструментами, построенными на принципах содержательно-функционального подхода диагностики организационной культуры учебного заведения.

Очерченный и обоснованный концептуальный подход позволит сформировать комплекс конкретных методов и приёмов исследования, что позволит осуществить диагностику состояния и направленности развития ОК в университете, в том числе в образовательных организациях непризнанных республик, таких как ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР». На первом этапе экспериментирования возможно использовать наиболее широко применяемую методику диагностирования и коррекции ОК с использованием классификации Ч. Хенди.

Список использованных источников

1. Камерон К. Диагностика и измерение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн; пер. с англ. под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.
2. Теплова Л.Е. Теория и методология управления развитием организационной культуры потребительской кооперации. диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Лидия Евстахиевна Теплова. – Белгород, 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ebib.pp.ua/algorithm-issledovaniyaorganizatsionnoy.html>
3. Добренёв В.И. Методы социологического исследования: учебник / В.И. Добренёв, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 768 с.
4. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент: учебное пособие / А.И. Кравченко. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 208 с.
5. Рощина Ю.О. Этапы формирования организационной культуры университетов государства с особым статусом / Ю.О. Рощина // Менеджер. – 2019. – № 3. – С. 239-245.
6. Стеклова О.Е. Организационная культура: учебное пособие / О.Е. Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 127 с.

7. Терещенко К.В. Методы изучения организационной культуры // Актуальные проблемы психологии: сб. научных трудов Института психологии им. Г. Костюка НАПН Украины. – Киев; Алчевск: ЛАДО, 2013. – Т. 1. – Вып. 37. – С. 28-31.

8. Карамушка Л.М. Комплекс методик для изучения особенностей и детерминант развития организационной культуры образовательных организаций / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, В.И. Лагодзинская, В.М. Ивкин, А.М. Шевченко // Актуальные проблемы психологии: сборник науч. трудов Института психологии НАПН Украины / [ред. кол.: С.Д. Максименко (гл. ред.) и др.]: Организационная психология. Экономическая психология. Социальная психология / под ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки. – Киев; Алчевск: ЛАДО, 2014. – Вып. 40. – С. 9-15.

9. Charles Handy Gods of Management: The Changing Work of Organizations Paperback – Arrow Books November 21, 1996. – 271 p.

10. Бишоп С. Тренинг изменений в организации / С. Бишоп, Д. Тэйлор. – СПб.: Питер, 2002. – С. 82-89.

11. Van der Post, W. Z., De Coning, T. J., et al. An instrument to measure organizational culture. South African Journal of Business Management. – 1997. – 28(4). – P. 147-168.

УДК 005.53:005.21

DOI

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА»

**СЕДЬКО В.А., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассматриваются технология и принципы разработки стратегии «голубой океан», возможность использования принципов стратегии «голубого океана» в условиях становления государственности Донецкой Народной Республики. Детализирован процесс принятия управленческого решения по фазам в контексте стратегической канвы.

Ключевые слова: *принятие управленческих решений, стратегия «голубой океан», менеджмент, Донецкая Народная Республика.*

MANAGEMENT OF DECISION-MAKING IN THE CONTEXT OF THE «BLUE OCEAN» STRATEGY

**SEDKO V.A., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article considers the technology and principles of developing the «blue ocean» strategy. The possibility of using the principles of the «blue ocean» strategy in the conditions of the formation of the statehood of the Donetsk People's Republic is considered. The process of making managerial decisions by phases is detailed in the context of the strategic canvas.